

OBLIGACIONES

SECTOR MINERO

“Trabajando en equipo, el éxito es compartido”

**TRABAJADOR
MINERO**

**SUPERVISOR
(MINERÍA)**

RIESGOS

Cumplir con la prevención de riesgos laborales.

Tomar las medidas necesarias para el control de los riesgos.

EPP

Utilizar en forma permanente y correcta los elementos y equipos de protección personal

Supervisar el uso correcto de los equipos y EPP y colectiva por parte de los trabajadores

P y P

Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas.

Participar y promover la participación de los trabajadores en todas las actividades.

Prohibición

No acceder al sitio del trabajo bajo el influjo de bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas. No fumar.

Prohibir el ingreso y suspender aquellos trabajos en que se advierta peligro de accidentes o de otros riesgos laborales.

Informar sobre las condiciones inseguras, deficiencias o cualquier anomalía que pueda ocasionar peligros en los sitios de trabajo.

Recorrer antes del inicio y durante cada turno las labores subterráneas, con el fin de identificar los riesgos potenciales para el personal.

REGLAMENTO

Cumplir con las normas legales vigentes en SST {Decreto 1886/2015}.

Cumplir y hacer cumplir al personal bajo sus Órdenes, lo dispuesto en el Reglamento SST {Decreto 1886/2015}.

Referencias

Decreto 1886 de 2015, “Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas”.

